

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA DAS FRAÇÕES DE ACCA SELLOWIANA (BERG.) EM ARTEMIA SALINA E CAMUNDONGOS

 Camila Sauer ¹

 Silvane Souza Roman ²

De acordo com Talalay (2001), todo produto natural usado em terapêutica deveria ser submetido a testes de eficácia e segurança por métodos iguais aos usados por novas drogas sintéticas. Por motivos éticos, morais e legais, a obtenção de dados toxicológicos em seres humanos é bastante limitada. Com isso, as informações toxicológicas sobre compostos químicos são obtidas basicamente a partir de testes toxicológicos pré-clínicos, ou seja, com animais de laboratórios em condições previamente padronizadas (Morton, 1998; Boelsterli, 2003). Objetivou-se nesse trabalho avaliar o potencial toxicológico da planta *Acca sellowiana* (O.Berg) conhecida popularmente por goiabeira-serrana, pertencente à família Myrtaceae, expostas as concentrações de Hexano, N-butanol, Acetato de Etila e Diclorometano. Para os extratos, folhas da planta foram coletadas, secas até peso constante, maceradas empregando como solvente uma solução etanol: água até esgotamento do material vegetal. O extrato resultante foi filtrado e liofilizado, obtendo-se o extrato bruto, e, a partir dele utilizou-se as soluções (Hexano, N-butanol, Acetato de Etila e Diclorometano para obtenção das frações para posterior uso na pesquisa. Na atividade toxicológica foram usados 56 camundongos da espécie Balb c, machos, que foram divididos conforme os extratos, e um grupo recebeu apenas água destilada, sendo o grupo controle. Foram analisados sinais clínicos presentes desde os primeiros 15 minutos até o 14º dia de experimento, média e desvio padrão dos pesos relativos e absolutos de órgãos após feita a eutanásia no 14º dia, peso corporal durante o experimento todo e consumo de ração e água. O tratamento estatístico foi realizado através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de comparação múltipla de Tukey, utilizando o software (Bioestat 5.3). A análise estatística dos dados morfológicos foram realizados pelo teste de distribuição não paramétrica Kruskal Wallis do Bioestat 5.3, seguido do teste Student-Newman-Keuls e foram considerados significativos quando $p < 0,05$. Considerando os resultados analisados podemos concluir que o Grupo Diclorometano com relação ao grupo controle foi o que apresentou o resultado mais significativo no consumo de água e ração, também no aumento do tamanho relativo e absoluto dos órgãos. O grupo acetato de etila foi o que apresentou o resultado mais significativo em relação aos sinais clínicos, e foi também neste grupo que houve 1 morte. A Administração das diferentes frações de goiaba serrana na dose de 500mg/kg não induz a efeitos tóxicos clínicos e de toxicidade em camundongos.

Palavras-chave: Goiabeira serrana. Toxicidade. Extratos.

¹ PIIC/URI - URI - Câmpus de Erechim (camitsauer@gmail.com).

² Ciências da Saúde - URI - Câmpus de Erechim (roman@uri.com.br).